

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИК - ВИРУС ИНСОНИЯТ МУАММОСИ

Хакимова Феруза Ташпулатовна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Ҳарбий ватанпарварлик, маънавий-маърифий тарбия ва ёшлар

билан ижтимоий ишлаш кафедраси ўқитувчиси

Дунё тарихи хотирасида айрим касалликлар: ўлат, чечак, вабо, сил, полиомиелит ва грипп кабилар чуқур из қолдирган. Ҳаттоки, қадимда дафн қилинган Миср мумиёларида сил ва мохов излари сақланиб қолганлиги аниқланган. Бизнинг давримизгача инсоният тарихида даҳшатли пандемиялар натижасида катта-катта ҳудудлар кимсасиз қолиб, миллионлаб одамларни ўлимига сабаб бўлган.

Энг биринчи эпидемия “юстинианлар ўлати” VI аср ўрталарида Эфиопия ва Мисрда юз бериб, эллик йил давом этиб, 100 млн. га яқин одам вафот этган.

Ўлат ёки чума-тоун номлари билан ҳам аталади. Бунда беморнинг умумий аҳволининг оғирлашуви, лимфа безлари, ўпка ва органлар яллиғланиши билан кечувчи, тез ва кенг тарқалувчи ўта хавfli юқумли касаллик. Ўлат таёқчаси қўзғатувчисини тарқатувчи бўлиб: туя, каламуш, сичқон, юмронқозик, бит, бурга, касал одам ҳисобланади. Ҳозирги кунгача ер юзида ўлатнинг табиий ўчоқлари бўлиб, унга қарши профилактика олиб борилади. Мамлакатимизда ҳам чўл зоналарида табиий ўчоқлар мавжуд.

Иккинчи ўлат пандемияси тарихда “қора ўлим” номини олган, XIV аср ўрталарида яъни, 1346-1353 йиллар Европа, Хитой, Индиянинг ярим аҳолиси ўлимига сабаб бўлди. Италияда рўй берган ўлат, нафақат эпидемияни, балки сиёсий ва иқтисодий кризисни ҳам бошлаб берган. 1348 йилдаги Франциядаги Авиньон шаҳрига қуйидагича таъриф берилган экан: “...ўн минглаб аҳоли ўлат билан зарарланиб, уларнинг ҳеч қайсиси тирик қолмаганлиги натижасида, кўчалар мурдаларга тўлиб, кўмиш учун ҳеч ким йўқ”. Бу ўлат

пандемиясини биологик қурол қўлланилиши натижасида пайдо бўлган деб ҳам айтишади, чунки Генуэзианлар колоннаси Қримни қуршовга олганларида ўлатдан ўлганларни жасадини катапульталар ёрдамида шаҳарга ташлаб аҳолини касалликка мубтало қилганлар деган гумон ҳам бўлиб, натижада 15 млн. га яқин одам ҳалок бўлган. Ушбу ўлат пандемиясида ўлганлар хотирасига бағишлаб Чехиянинг Карлова-Вари шаҳрида ёдгорлик монументи ўрнатилган.

1388 йилда Россиянинг Смоленск шаҳрида ўлат эпидемияси тарқалди. Натижада 10 минг одам тирик қолди, бундан фойдаланиб Литва феодаллари ўзларининг қўшинларини тортиб Смоленск князлигини эгалламоқчи бўлдилар.

XIX аср охири XX аср бошида учинчи ўлат пандемияси миллионлаб аҳоли ўлимига сабаб бўлди. XIX аср охирида Одессадан Парижга иммигрант бўлган Владимир Хавкин томонидан ўлатга қарши вакцина яратилиб, бу XX асрнинг 40 йилларигача фойдаланилди. Ўлатни ҳақиқий даволаш Маньчжурий томонидан кашф қилинган стрептомициндан кейин бошланди ва ликвидация қилинди. Ҳозирда эмлаш учун тирик вакцинадан фойдаланилади.

Оспа –чин ёки қора чечак дейилади. Касаллик манбаси касал одам бўлиб, кўзгатувчиси қуруқликка чидамли, тумов шаклида бошланиб, танада тошмалар пайдо бўлади. 1-2 кундан кейин йўқолиб, 3-4 кунлар ҳақиқий тошма пайдо бўлади. 10-13 кун йирингли тошмалар қуриб, қорақўтир бўлади. Бу 40 кун ва ундан ошиқ давом этади. Ўрнида чандиқлар қолади. VII-IX асрда Японияда ва Европа оспа эпидемияси тарқалди. Айниқса, Европада салб (крестоводлар) юришлари даврида кенг тарқалиб, биринчи чечак касалхоналари очилган. Умуман ўрта асрларда чечакнинг мудҳиш эпидемиялари натижасида беморларнинг 80 фоизи нобуд бўлган. XV асрда чечак бутун Европага мослашиб ва эгаллаб олди.

XVIII-XIX асрларда чечак Россияга ҳам кириб келиб, эпидемия энг аёвсиз, ҳеч кимга шафқат қилмасдан тарқалди. 1721 йилда Массачусетс штатида бўлган чечак эпидемиясида, Коттон Мэтер исмли роҳиб чечакка

қарши зардоб қўллаб кўради, яъни бемор тошмаларидаги йирингни олиб соғлом одам терисидаги қирилган жойга суртди. Бу тадқиқот қаттиқ танқидга учрайди, чунки ҳақиқий вирус билан одамлар шикастланаётган эди. Лекин, 1796 йил инглиз врачлари Эдуард Дженнер томонидан вакцина яратилди ва ер юзида чечакка қарши кураш бошланди. Чечак эпидемиясини тўлиқ йўқ қилиш режасини СССР врачлари ишлаб чиқишди. Бу эса 1967 йил БЖССТ ассамблеясида қабул қилиниб, Германия устидан қилинган ғалаба ва Гагариннинг ойга учиши билан тенглаштирилди. 1977 йил собиқ СССР ҳудудида чечак тугатилди.

Туберкулёз – силни Кох таёқчалари бактерияси кўзғатади. Кўп ҳолларда нафас йўли орқали тушиб, ўпкада ривожланиб кўпаяди. Йўталганда, аксирганда, тупурганда, балғам билан ташқарига чиқади. Мия, суяк, буйрак, бачадон, ичакда ҳам сил бўлади. Кох таёқчасини юқтирганнинг барчаси ҳам касалланмайди. Яшаш шароити, озиқланиши, иммун системасига боғлиқ бўлади. XVII аср 1600 йилдан бошлаб Европа ва АҚШда “Буюк оқ чума” номини олган сил эпидемияси бошланиб, 200 йил давом этиб, ҳар ўлган аҳолининг еттинчиси сил бўлган. 1943 йил биринчи антибиотик Зельман Ваксман кашф қилганлиги ва 1946 йилдан стрептомицин силни даволашни тадбиқ қилганлиги учун Нобел мукофотига сазовор бўлган. Лекин бактериянинг ушбу дорига чидамлиги ошганлиги учун ҳозирда бу билан даволаб бўлмайди. Сил даволанадиган касаллик бўлиб, БЖССТ маълумоти бўйича 2012й Россияда 8,6 млн. бемордан 1,43 млн. вафот этган. Айниқса, 1990-2005 йиллар собиқ СССР давлатларида сил билан касалланиш юқори даражага чиқди. Буни сабаби сил кўзғатувчисининг дориларга бўлган чидамлилигининг ошиши. Асосий хато СССР соғлиқни сақлаш системасида даволаш махсус схемада бўлиб, яъни, беморлар узок муддат касалхонада ётқизирилиб, кўзғатувчиларнинг яна модификациялашувига ва чидамлилигининг ошишига олиб келди. Бунинг натижасида собиқ СССР давлатлари силнинг чидамли формаларини дунё учун асосий яратувчи манба бўлиб қолди.

Учинчи пандемия даврида 1848 йиллар Россияда статистик маълумотлар бўйича 1772439 киши касалланиб, шундан 690150 киши ўлган. Ваҳима куршовида қолган одамлар касалхоналарни ёқиб, врачлар қасддан заҳарлапти деган айбловларни қўйишган. 1892 йил Владимир Хавкин Парижда киздирилган бактериядан вакцина яратди. Пастер ва Хавкин шахзода А.Ольденбургга мактуб йўллаб, Россияда эмлаш олиб боришни таклиф қилишди, лекин бунга рухсат берилмади. 1895 йил Хавкин Ҳиндистонга бориб, эмлаш натижасида вабодан ўлишни 75 фоизга қисқартирди. Ҳозирда Бомбей штатида “Хавкин” номли бактериология ва эпидемиология институти бор.

1970 йил ёзида собиқ СССР давлати жанубидаги саккизта республикасида қайд этилди. Умумдавлат миқёсида эпидемияга қарши тадбирлар ўтказилди ва назоратга олинди.

Сўнгги ўн йилликлар ичида вабо ўтмиш қаърига сингиб кетган ўхшайди-ю, лекин Ҳиндистон, Камерун, Гана, Нигерия, Конго ва Чадда давлатларида вабо қўзғалишлари рўй бериб турибди. Гаитида 12.01.10 йилдаги зилзиладан сўнг, 7.10.16 йилдаги “Мэтью” тўфонидан сўнг вабо тарқалиб, минглаб одамлар нобуд бўлди.

Грипп - инсониятга жуда қадим замонлардан бери маълум бўлган юқумли касаллик, немисча “gripper” сўзидан олинган бўлиб, “ёпишаман”, “қуршаб оламан”, “ҳужум қиламан” деган маъноларни билдиради.

Инсоният тарихида бир қанча грипп пандемиялари, яъни, бутун дунёга тарқалиши ва мамлакат ҳудудларида катта-катта эпидемияларни бошидан кечирган.

XIX арснинг 1889-1890 йилларда бўлиб ўтган грипп пандемияси, бу касалликни ҳар томонлама ўрганилишига катта тurtки бўлди. Гриппнинг бу пандемияси Ҳиндистондан бошланиб, Хитойга, Россияга ўтган. Кейин эса қатор Европа давлатларини қамраб олган. Қайд этилган бу грипп

пандемиясини Россияда “Хитой пандемияси”, Европада эса “Рус пандемиялари” деб аталган.

Тарихда “испанка” номи билан аталган энг катта грипп пандемияси XX аср 1918-1919 йилларда кузатилган, унда тахминан 500 миллионга яқин киши касалланган. 4 йил давом этган биринчи жаҳон урушида 8,3 миллион киши ўлган бўлса, “испанка” пандемиясидан бир йилга яқин давр мобайнида 40 миллиондан ортиқ киши вафот этган. Пандемия биринчи бўлиб Испанияда ОАВда хабар берилганлиги ва ёзилганлиги сабабли “испанка” деб ном берилган. Аслида бу грипп пандемияси АҚШда бошланиб, кейин Франция, Германияда, сўнгра Испания ва бошқа давлатларда тарқалган. Гриппнинг бу пандемиясида касаллик симптомлари одатдаги гриппдан фарқ қилган ва жуда оғир кечган. Шифокорлар ҳаттоки бу гриппни ўлатнинг (чума) ўпка шаклига ўхшатишган ва “наҳотки, ўпка ўлати эпидемияси қайтиб келган бўлса”, деб хавотирда бўлишган. Касалликда иситма ва ўпка яллиғланиши, яъни, зотилжам яққол ривожланган. Касаллик жуда оғир кечиб 48 соат давомида, беморлар асосан зотилжамдан вафот этган.

1957 йилда асосан Хитой ва Японияда бўлиб ўтган “Осиё пандемияси” ва 1968-1969 йилларда бўлган “Гонконг пандемияси” мобайнида ўртача бир миллиондан тўрт миллионгача одам ўлган.

1976-1978 йиллар “рус гриппи” пандемияси СССРда тарқалди, асосан болалар ва 25 ёшгача бўлган ёшлар касалланди.

2003 йил “Парранда гриппи” пандемияси бўлиб, кушларнинг классик ўлати, юқумли вирусли касаллик бўлиб, кўпчилик ҳолларда ўлим билан тугайди.

2009 йил “Чўчка гриппи” пандемияси ёки “мексиканка”, мексиканинг айрим ҳудудлари, Мехикода, АҚШда, Россияда кўпчилик аҳолининг зарарланишига сабаб бўлди.

Сўнгги йилларда дунё аҳолисининг миграцияси қай даражада кучайганини кўриб турибмиз, агарда грипп пандемияси авж олса,

касалликнинг қай даражада тарқалиши ҳамда касаллик ва ўлим кўрсаткичларини нақадар юқори бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас.

Ҳозирги вақтда гриппни олдини олиш учун турли дори ишлаб чиқариш саноатлари касалликка қарши вакцина ишлаб чиқаришни йўлга қўйилган. Натижада касалликка чалиниш ҳолатлари йилдан-йилга камайиб келмоқда.

Бугун бутун дунёни ларзага солиб қамраб олаган COVID-19 пандемияси, афсуски, 2020 йил 15 март куни Ўзбекистонда ҳам қайд этилди. Дунё халқлари оғир даврни бошидан кечиришди. Ҳеч бир давлат, ҳатто, энг қудратли мамлакатлар ҳам бундай вазиятга тайёр эмас эди. Коронавирус пандемияси инсонлар, соҳалар ва тизимлар учун жиддий катта синов бўлди.

COVID-19 бу касаллик номи бўлиб қўзғатувчиси коронавирус оиласига мансуб SARS-CoV-2 вируси ҳисобланади.

Коронавирусларнинг оиласи табиатда анча илгари пайдо бўлиб, тахминан ёши 600-800 йилга тўғри келади. Коронавирус оиласининг вакиллари деярли барча ҳайвонлар ва одамларда бор. 1937 йилда коронавируслар товук эмбрионида аниқланган бўлиб, 1960 йилга келиб одамларда ҳам аниқлана бошланди. 2000 йилгача мавжуд бўлган коронавирус штамлари юқори нафас йўллари шикастлаб, лекин ўпкаларда патология келтириб чиқармаган ёки уларнинг тарқалиши бунчалик кенг миқёсда эмасди, яъни пандемик вазиятни вужудга келтирмаган.

2019 йил Хитойда пайдо бўлган янги SARS-CoV-2 коронавируси эпидемиялар тарихида ва сўнгги 10-20 йил ичида бу оиладаги вирус одамлар орасида тарқалиб, жиддий касалликка сабаб бўлаётган учинчи пандемик вазиятдир.

Биринчиси SARS-CoV-1 2002 йилда биринчи марта Хитойнинг Гуандун провинциясида топилди. Кўршапалакларда яшовчи коронавируслар бошқа ҳайвонларга ўтиши, уларни одамлар истеъмол қилиши натижасида келиб чиқди. SARS-CoV-1 коронавируси атипик пневмонияни келтириб чақиради ва 24та мамлакатда тарқалди. 2003 йилнинг ёзига келиб пандемия тўхтади.

Иккинчиси 2012 йилда кузида коронавируснинг Яқин Шарқ респиратор синдроми MERS дегани келди. Бу коронавирус Арабистонда туялардан одамларга ўтди. Ҳар икки касаллик одамлар орасида SARS-CoV-2 вируси каби тез тарқалмади, лекин улардан ўлиш даражаси юқори бўлди, масалан, MERS вирусини юқтирганларнинг 34 фоизи, SARS-CoV-1'да ўлим ҳолатлари 10 фоизни ташкил этди.

2019 йилда тарқала бошлаган вирус SARS-CoV-1'нинг қариндоши, геноми SARS-CoV-1 билан 80 фоиз бир хил. Бу вирус ҳам Хитойда аниқланди. Ҳозир аниқ бўляптики, бу декабрда эмас, ундан олдинроқ сентябрь, октябрда бошланган. Хитойликлар буни ўз вақтида айтишмаган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳам бошида бунга яхши аҳамият бермади. Агар ўз вақтида аҳамият берилиб, Хитойнинг ўзида изоляция қилинганида бутун дунё бу вазиятга тушмасди, яъни кўп ўтмай сайёранинг барча қитъасига тарқалиб улгурди. Океан ортида жойлашган Шимолий ва Жанубий Америка давлатлари ҳам, тиббиёт жуда илдамлаб кетган Европа мамлакатлари ҳам, Африканинг олис ўлкалари ҳам бу касалликка мезбон бўлди.

Коронавирус инфекцияси ер юзининг деярли барча давлатларида қайд этилди ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан қитъалараро тарқалганлигини эътиборга олиб пандемия деб белгиланди. Кузатилган нохуш эпидемик вазият инсонни саломатлигига эътиборли бўлиш кераклигини, вируслар келтириб чиқарадиган юқумли касалликларнинг нечоғлик хавфли эканлигини яна бир бор исботлаб берди.

Коронавирус пандемияси юқумли касалликлар тарқалишининг авж олиши нақадар хавфли ва вайронкор бўлишини кўрдик. Бундай ҳолатларда ўз вақтида вакциналар олиш тинч ҳаётга қайтишнинг ягона чораси ҳисобланади. Ўзимиз кўрдик, дунёда қайси давлатда тиббий маданият, тартиб-интизом кучли бўлса, оммавий вакцинация чора-тадбирлари тўғри ташкил этилган мамлакат пандемиядан энг кам талофат билан чиқди. Айниқса, аҳолини соғлом турмуш тарзини, тиббий маданиятни, спорт турлари билан мунтазам

шуғулланиш, жисмоний фаол бўлиши энг долзарб масалалардан биридир. Соғлом юрт вакиллари давлатни қудратли қилади.

Шундай қилиб, биз юқорида кўриб ўтган ҳолатлар ҳозирги вақтда асло такрорланмайди деб айта олмаймиз, чунки тахмин қилинаётган эпидемиологик ҳалокат ўчоқларида аҳолининг баъзида касалликка чалиниш эҳтимоллари учраб турмоқда. Буларнинг олдини олиш учун мамлакатимизда санитария-эпидемиологик назорат чора-тадбирлари доимо олиб борилади ва касалликлар ўз вақтида ликвидация қилинади.

Адабиётлар рўйхати

1. Дж. Эмилио Каррильо. и Виктор А. Каррильо. и Гектор Р. Перес. и Дебби Салас-Лопес. и Ана Натале-Перейра. и Алекс Т. Байрон. «Определение и устранение барьеров доступа к здравоохранению». // Журнал здравоохранения для бедных и малообеспеченных 22.2. - 2011. - С. 562-575.

2. Подборка фактов о несправедливости в отношении здоровья. (й). Получено 25 апреля 2014 г. из Всемирной организации здравоохранения. веб-сайт:

<http://www.who.int/sdhconference/background/news/facts/en/>.

3. DuBois С, Nolte Е, McKee М, редакторы. Кадровые ресурсы здравоохранения в Европе. - Maidenhead: Open University Press, 2006. - 205 с. (<http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-workforce/publications2/2006/human-resources-for-health-in-europe>, по состоянию на 28 июля 2015 г.).

4. Портер М., Маунтфорд Дж., Рамдас К. Реконфигурация помощи при инсульте в северной части центрального Лондона. – Кембридж: Гарвардская школа бизнеса, 2011. – 96 с.

5. Коэн Дж. Т., Нойманн П. Дж. и Вайнштейн М. С. Экономит ли профилактическая помощь деньги? Экономика здравоохранения и кандидаты в президенты // Медицинский журнал Новой Англии. - 2008. - №358(7). - С. 661-663.

6. Гиллман М.В. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний // Тираж. - 2015. - №131. - С. 599-601.